

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E NATURAIS
FACULDADE DE QUÍMICA

RAYANNE CAROLYNNE LIMA DE MATOS

O USO DE CIANOTIPIA EM UMA AULA DE QUÍMICA

BELÉM-PA

2025

RAYANNE CAROLYNNE LIMA DE MATOS

O USO DE CIANOTIPIA EM UMA AULA DE QUÍMICA

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado a Faculdade de Química do Instituto de Ciências Exatas e Naturais da Universidade Federal do Pará como requisito para obtenção do título de Licenciada em Química.

Orientadora: Prof^a. Dra. Patrícia Santana Barbosa Marinho

Coorientadora: Prof^a. Me. Maysa Andrade de Souza

BELÉM-PA

2025

UFPA

**UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E NATURAIS
FACULDADE DE QUÍMICA**

ATA DE AVALIAÇÃO DA DEFESA DE TRABALHO DE CURSO

No dia 26 de março de 2025, às 15h30, por meio da sala virtual do Google Meet, a aluna Rayanne Carolynne Lima de Matos apresentou seu Trabalho de Conclusão de Curso intitulado “O uso da cianotipia em uma aula de Química”. Concluída a apresentação

arguição, procedeu-se ao julgamento conforme o regimento institucional, tendo a Banca Avaliadora considerado a discente APROVADA, com o conceito EXCELENTE.

BANCA AVALIADORA

NOME/INSTITUIÇÃO	ASSINATURA
Profa. Dra. Patrícia Santana Barbosa Marinho (FAQUI-ICEN-UFPA - Orientadora)	Documento assinado digitalmente PATRICIA SANTANA BARBOSA MARINHO Data: 05/05/2025 12:13:02-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Me. Maysa Andrade de Souza (UFPA-Campus Breves - Coorientadora)	Documento assinado digitalmente MAYSA ANDRADE DE SOUZA Data: 21/05/2025 08:54:03-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Prof. Dr. Adriano Caldeira Fernandes (FAQUI-ICEN-UFPA-Membro Interno)	Documento assinado digitalmente ADRIANO CALDEIRA FERNANDES Data: 27/05/2025 08:21:27-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Profa. Dr. Karyme do Socorro de Souza Vilhena (FAQUI-ICEN-UFPA-Membro Interno)	Documento assinado digitalmente KARYME DO SOCORRO DE SOUZA VILHENA Data: 06/05/2025 22:53:43-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

Belém-PA, 05 de Maio de 2025

O conhecimento é de duas espécies. Podemos conhecer nós mesmos um assunto ou saber onde podemos encontrar informações a respeito (Boswell, 1791, p. 258).

Esta obra é dedicada a todas as meninas cientistas que, no meio do caminho, descobriram-se artistas. Que suas trajetórias sejam sempre um encontro entre a razão e a criação, entre a ciência e a arte, abrindo novos caminhos e possibilidades.

AGRADECIMENTOS

Ao nos depararmos com um trabalho como este, é impossível não reconhecer as inúmeras pessoas que estiveram nos bastidores para que ele se concretizasse. Não caminhamos sozinhos, e ao longo dessa trajetória encontrei pessoas que potencializaram minha existência, fortaleceram meus passos e tornaram possível cada conquista.

À minha mãe, pelo amor incondicional, pelo suporte incansável e por acreditar em mim até mesmo quando eu quase desisti de viver. Sua força e dedicação me trouxeram até aqui, e essa vitória também é sua.

Às minhas amigas Juliany Costa e Juliana Queiroz, pelo suporte emocional inestimável, pela presença constante nos momentos difíceis e por me lembrarem, sempre, que eu não estava sozinha.

Ao Bené, que, durante nosso tempo juntos, me ajudou a enfrentar os desafios da graduação e esteve ao meu lado em cada crise de pânico, oferecendo apoio quando tudo parecia insuportável.

À Caroline Torres e à Ariela Motizuki, que enxergaram e estimularam minha veia artística, mostrando-me que a ciência e a arte não são opostas, mas caminhos que se cruzam e se fortalecem mutuamente.

A todas as meninas cientistas que, no meio do caminho, descobriram-se artistas. Que nunca precisemos escolher entre a razão e a criação, mas possamos construir pontes entre elas.

À minha orientadora, Profa. Dra. Patrícia Santana Barbosa Marinho, e à minha coorientadora e amiga, Me. Maysa Andrade de Souza, pelo suporte acadêmico e emocional, pela paciência, pelos conselhos e, principalmente, por acreditarem no meu potencial. Suas orientações foram essenciais para que este trabalho se tornasse realidade.

Aos membros da banca examinadora, Prof. Dr. Adriano Caldeira Fernandes e Profa. Dra. Karyme do Socorro de Souza Vilhena, pela generosidade em compartilhar conhecimento e por contribuírem com este momento tão significativo da minha trajetória.

A todas as pessoas que, de alguma forma, estiveram presentes nesta caminhada, meu mais sincero agradecimento. Cada gesto, palavra e incentivo foram fundamentais para que eu chegasse até aqui.

RESUMO

Este Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) tem como objetivo desenvolver e validar um recurso paradidático que intercomunica a química e arte, utilizando a técnica de impressão fotográfica conhecida como cianotipia. A metodologia consiste em três etapas: 1) Desenvolvimento de um apoio paradidático na forma de histórias em quadrinhos, baseado na história e técnica da Cianotipia assim como também na contextualização dos conceitos químicos envolvidos, a prática experimental e uma lista de exercícios; 2) Aplicação do material em sala de aula, realizada com um turma do terceiro ano do ensino médio da Escola Mário Barbosa, localizada em Belém, Pará; 3) Avaliação da eficácia do material por meio de questionários aplicados manualmente aos alunos. Os dados foram analisados de forma quantitativa, utilizando gráficos, e qualitativa, através da interpretação das respostas e das fotografias registradas durante a prática experimental. Os resultados obtidos demonstram que aplicar atividades interdisciplinares além de tornar as aulas mais dinâmicas, facilita e transforma o ensino, principalmente nas disciplinas consideradas difíceis como a Química.

Palavras-chave: Ensino Química; Cianotipia; Ensino Médio.

ABSTRACT

This Undergraduate Thesis (TCC) aims to develop and validate a supplementary educational resource that interconnects chemistry and art using the photographic printing technique known as cyanotype. The methodology consists of three stages: 1) Development of a supplementary educational tool in the form of a comic book, based on the history and technique of cyanotype, as well as the contextualization of the involved chemical concepts, the experimental practice, and an exercise list; 2) Implementation of the material in a classroom setting, conducted with a third-year high school class at Escola Mário Barbosa, located in Belém, Pará; 3) Evaluation of the material's effectiveness through manually administered questionnaires to the students. The data were analyzed quantitatively, using graphs, and qualitatively, through the interpretation of responses and photographs taken during the experimental practice. The results obtained demonstrate that applying interdisciplinary activities not only makes lessons more dynamic but also facilitates and transforms learning, especially in subjects considered challenging, such as Chemistry.

Keywords: Teaching Chemistry; Cyanotype; High School.

LISTA DE FIGURAS, GRÁFICOS E QUADROS

Figura 1 -	Capa do livro "Química Geral em Quadrinhos"	19
Figura 2 -	Capa do livro "A fórmula secreta: uma aventura química de quebrar a cabeça!"	19
Figura 3 -	<i>"Photographs of British Algae: Cyanotype Impressions"</i>	20
Figura 4 -	Capa do material "Cianotipia"	24
Figura 5 -	Alunos envolvidos na leitura do material.....	28
Figura 6 -	Alunos aplicando as soluções de cianotipia no papel.....	29
Figura 7 -	Exemplo da obra cianotípica produzida pelos alunos durante a prática experimental.....	30
Figura 8 -	Exemplo da obra cianotípica produzida pelos alunos durante a prática experimental.....	30
Figura 9 -	Exemplo da obra cianotípica produzida pelos alunos durante a prática experimental	31
Quadro 01	Elaboração do recuso paradidático.....	25
Quadro 2 -	Respostas dos Grupos sobre a Reação Química da Cianotipia.....	31
Quadro 3 -	Importância da Luz Ultravioleta na Cianotipia	32
Quadro 4 -	Descrição da Reação Química na Cianotipia.....	33
Quadro 5 -	Passos para Sensibilizar o Papel para a Cianotipia.....	33
Quadro 6 -	Utilização das Folhas e Flores no Processo de Cianotipia.....	34
Quadro 7 -	Cientistas Associados à Cianotipia.....	34
Grafico 1 -	Percepção da dificuldade na disciplina de Química.....	36
Grafico 2 -	Clareza do material na explicação dos conceitos de oxirredução na cianotipia.....	37
Grafico 3 -	Impacto do uso de histórias em quadrinhos na percepção de interesse pela aula.....	38
Grafico 4 -	Comparação entre a compreensibilidade do material em HQs e dos livros de ciência tradicionais.....	39
Grafico 5 -	Percepção dos alunos sobre a pratica da cianotipia	41

LISTA DE SÍMBOLOS E ABREVIATURAS

BNCC	Base Nacional Comum Curricular
HQ	Histórias em Quadrinhos
INEP	Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
LDB	Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
PCN	Parâmetros Curriculares Nacionais
PCNEM	Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	11
2 OBJETIVOS	13
2.1 OBJETIVO GERAL	13
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	13
3 REFERENCIAL TEÓRICO	14
3.1 INTERDISCIPLINARIDADE E TRANSVERSALIDADE NO CONTEXTO ESCOLAR BRASILEIRO	14
3.2 A ARTE COMO RECURSO PEDAGÓGICO PARA O ENSINO DE QUÍMICA	17
3.3 O USO DA CIANOTIPIA EM UMA AULA DE QUÍMICA	20
4 METODOLOGIA	24
4.1 A CONSTRUÇÃO DO RECURSO PARADIDÁTICO.....	25
4.2 APLICAÇÃO EM SALA DE AULA	27
5 RESULTADOS E DISCUSSÃO	29
5.1 OBSERVAÇÕES DA EXECUÇÃO DA AULA	29
5.2 AVALIAÇÃO DA LISTA DE EXERCÍCIOS	32
5.3 QUESTIONÁRIO: ALUNOS.....	36
5.3.1 <i>Feedback</i> Quantitativo aplicado aos alunos.....	37
6 CONCLUSÃO.	45
REFERÊNCIAS	46
APENDICE A - Paradidatico desenvolvido pela autora	49

1 INTRODUÇÃO

Segundo a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), o ensino de química no Brasil é introduzido de forma progressiva, com conteúdos básicos trabalhados no ensino fundamental II, como parte das ciências da natureza, enquanto no Ensino Médio (EM) aprofundam-se conceitos mais complexos. No entanto, os conteúdos apresentados nos anos finais da educação básica, frequentemente se limitam à “memorização de fórmulas e conceitos isolados” (Sepulveda, 2023). Essa abordagem descontextualizada no ensino de química contribui para o distanciamento da disciplina em relação aos estudantes, resultando em desinteresse, dificuldades de aprendizado e na incapacidade de relacionar o conteúdo com o cotidiano (Rocha e Vasconcelos, 2016).

Para vencer alguns desafios encontrados no ensino de Química é imprescindível romper com os modelos tradicionais de ensino e introduzir metodologias atuais e inovadoras. Diante dessa busca, Fatemah, Rasool e Habib (2020) argumentam que a inserção de tecnologias digitais como softwares que ajudam a criar e animar estruturas 3D de compostos químicos podem aumentar o envolvimento dos alunos e estimular o aprendizado, enquanto, Berland et al., (2016) defendem que os professores devem motivar os alunos integrando as experiências laboratoriais no processo de aprendizagem para que os alunos possam desenvolver um significado aos conteúdos a partir da observação e da prática. Ambas as propostas são validadas em diversas literaturas como Nascimento Junior (2022); Abdinejad et al., (2021); Hensen, Glinowiecka-Cox e Barbera, (2020) entre outros.

Embora existam diversas sugestões de novas metodologias, é importante descartar que para implementar novas ações, a escola deve ter um mínimo de recursos e infraestrutura, no entanto mais de 90% das escolas brasileiras não possuem infraestrutura básica como; biblioteca, laboratório de ciências, quadra esportiva e acessibilidade (INEP, 2023). E é diante dessa carência na infraestrutura e da falta de recursos que muitos professores se reinventam para enfrentar as limitações e se adaptar às necessidades dos alunos e das instituições de ensino (Cruz et al., 2020).

A Arte, por exemplo, em diversas literaturas como Silva e Silva (2021); Oliveira *et al* (2020); Auletta (2019), tem sido relatada como uma estratégia de ensino amplamente utilizada por professores de escolas públicas devido proporcionar atividades estimulantes, imaginativas, criativas, facilitadoras da aprendizagem e de baixo custo. Na qual, é possível explorar diferentes manifestações como a música, fotografia, histórias em quadrinho e outros como meio de divulgação científica.

Nesta pesquisa, utilizaremos a técnica artística da cianotipia, que integra a química e a arte, onde os alunos não somente aprendem sobre reações químicas de oxirredução e métodos fotográficos, como também são incentivados a experimentar, desenvolver e expressar conceitos científicos de forma visual e artística. Considerando o exposto, este trabalho tem como objetivo geral desenvolver e validar um recurso paradidático que intercomunica a química e arte, utilizando a técnica de impressão fotográfica conhecida como cianotipia. O recurso desenvolvido visa estimular o ensino-aprendizagem de Química no ensino médio usando a Arte como tema transversal. Com esse trabalho pretende-se desenvolver um recurso paradidático que integre a arte no ensino de Química através da cianotipia; validar o material em turmas do ensino médio; avaliar o impacto do material no entendimento dos conceitos de Química pelos alunos; documentar e divulgar os resultados da pesquisa.

O presente trabalho tem caráter descritivo com abordagem qualitativa e encontra-se organizado em: introdução detalhando a relevância da pesquisa; objetivos geral e específicos; revisão bibliográfica sobre os Desafios do Ensino da Química, Interdisciplinaridade e Transversalidade no Contexto Escolar, Livros Paradidáticos, Integração de Arte e Química, Cianotipia; na metodologia consta a descrição de como o recurso foi desenvolvido, desde a pesquisa sobre a técnica da Cianotipia e dos conceitos químicos envolvidos, até a criação dos diálogos e identidade visual do material, além do relato sobre a aplicação em sala de aula e a avaliação aplicada exclusivamente ao alunos.

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL

Desenvolver e validar um recurso paradidático que intercomunica a química e arte, utilizando a técnica de impressão fotográfica conhecida como cianotipia. O recurso desenvolvido visa estimular o ensino-aprendizagem de Química no ensino médio usando a Arte como tema transversal.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Desenvolver um recurso paradidático que integre a arte no ensino de Química através da cianotipia;
- Validar o material em turmas do ensino médio;
- Avaliar o impacto do material no entendimento dos conceitos de Química pelos alunos;
- Documentar e divulgar os resultados da pesquisa.

3 REFERENCIAL TEÓRICO

3.1 INTERDISCIPLINARIDADE E TRANSVERSALIDADE NO CONTEXTO ESCOLAR BRASILEIRO

O cenário educacional brasileiro apresenta diversos desafios que requerem estratégias eficazes para romper com o método tradicional e fragmentado de ensino, especialmente nas disciplinas de Ciências, como Biologia, Física e Química. Nesse contexto, a transversalidade e a interdisciplinaridade se destacam como metodologias ativas capazes de promover um ensino mais contextualizado, com o objetivo de minimizar as dificuldades no ensino e aprendizagem (Fazenda, 1994; 2008; 2017; 2022). Essas metodologias oferecem possibilidades de transformar a qualidade da educação e de superar as desigualdades educacionais que persistem, principalmente nas regiões mais periféricas do Brasil.

O objetivo desta discussão é refletir sobre como temas transversais e interdisciplinares podem transformar a qualidade da educação, especialmente no ensino de Química, e como, quando associadas à Arte, essas metodologias podem promover uma educação mais coesa, significativa e integradora.

Para fundamentar este estudo, é importante compreender as bases da interdisciplinaridade e da transversalidade. Na interdisciplinaridade, duas ou mais disciplinas se intercomunicam com o intuito de promover uma compreensão mais ampla dos assuntos abordados em sala de aula (Fazenda, 2008). Para Toš (2021), a interdisciplinaridade é um processo colaborativo entre “todas as profissões práticas ou disciplinas científicas relevantes”, visando aumentar a compreensão e a resolução de problemas complexos que vão além dos limites de uma única disciplina.

A interdisciplinaridade, conforme discutido por Fazenda (1994), emergiu na década de 1960, influenciada por movimentos estudantis na França e na Itália que lutavam por um ensino mais integrado. No Brasil, a década de 1970 testemunhou a introdução desse movimento, impactando a formulação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB n.º 5.692/71) e, posteriormente, a LDB n.º 9.394/96 e os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN).

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (Brasil, 1997) fazem uma distinção clara entre a interdisciplinaridade e a transversalidade. Conforme o documento:

A interdisciplinaridade questiona a segmentação entre os diferentes campos de conhecimento produzida por uma abordagem que não leva em conta a inter-relação e a influência entre eles — questiona a visão compartimentada (disciplinar) da realidade

sobre a qual a escola, tal como é conhecida, historicamente se constituiu. Refere-se, portanto, a uma relação entre disciplinas. (Brasil, 1997, p. 31).

Enquanto a transversalidade:

[...] diz respeito à possibilidade de se estabelecer, na prática educativa, uma relação entre aprender na realidade e da realidade de conhecimentos teoricamente sistematizados (aprender sobre a realidade) e as questões da vida real (aprender na realidade e da realidade) (Brasil, 1997, p. 31).

Partindo dessas definições, foi possível inferir que a interdisciplinaridade contesta o ensino pautado em disciplinas isoladas e busca uma “abordagem epistemológica” (Brasil, 1997, p. 31), enquanto a transversalidade busca “à dimensão da didática” (Brasil, 1997, p. 31) para a contextualização dos conteúdos com a realidade a fim de um ensino-aprendizagem de valores e atitudes. Segundo Toš (2021), a transversalidade, assim como a interdisciplinaridade, tem como objetivo promover um “intercâmbio de informações e conhecimentos” para “alcançar soluções” e contextualizar questões relevantes para a sociedade. Essa afirmação, corrobora com Parâmetros Curriculares Nacionais, que diz “a transversalidade abre espaço para a inclusão de saberes extra-escolares, possibilitando a referência a sistemas de significado construídos na realidade dos alunos” Brasil (1997). Porém, para que a abordagem transdisciplinar seja efetiva na educação, segundo Melo, Florêncio e Nobre (2024), é necessário realizar uma reestruturação curricular que inclua a adoção de novas metodologias e estratégias pedagógicas.

Diante dessas perspectivas, é essencial pensar o contexto escolar brasileiro. No Brasil o sistema educacional segue a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei 9.394/96 (Brasil, 1996), que organiza a educação básica em etapas: Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio. Além disso, há a Educação de Jovens e Adultos (EJA), a Educação Especial, o Ensino Técnico e a Educação Superior. Contudo, a qualidade e a equidade no sistema educacional não têm sido uniformes, apresentando disparidades entre áreas rurais e periféricas em comparação com os centros urbanos, o que desencadeia na desigualdade educacional, evasão escolar e no baixo desempenho acadêmico. Esse cenário evidencia a estagnação do sistema, comprometendo a formação de indivíduos com as qualificações mínimas para o exercício da cidadania e a inserção produtiva no mercado de trabalho (Schwartzman; Castro, 2013, p. 564).

Para enfrentar esses desafios, é essencial revisar e fortalecer as políticas públicas educacionais, avaliando, modificando e aprimorando diretrizes e ações governamentais que orientam o sistema educacional e garantem melhorias. Nos últimos anos, diversas medidas

foram adotadas pelo governo com o intuito de restabelecer a educação no Brasil, como o “Compromisso Criança Alfabetizada”, “Escola em Tempo Integral”, “Pé-de-Meia”, “Escolas Conectadas”, entre outras (Brasil 2024, p. 1). A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é uma dessas medidas e foi estabelecida como um documento normativo com o objetivo de fornecer uma referência nacional comum e obrigatória para a elaboração dos currículos e propostas pedagógicas nas instituições de ensino brasileiras, “promovendo a elevação da qualidade do ensino com equidade e preservando a autonomia dos entes federados e as particularidades regionais e locais” (Brasil, 2018). Dessa forma, a BNCC busca garantir que todos os estudantes, independentemente de sua localização, tenham acesso a uma educação de qualidade, ao mesmo tempo em que respeita as diversidades e especificidades de cada região. Recentemente, a BNCC passou por atualizações que visam fortalecer a formação de competências socioemocionais e ampliar a flexibilidade do currículo, permitindo uma maior personalização no processo de ensino-aprendizagem, além de incluir diretrizes mais específicas para o ensino de áreas como tecnologia e diversidade cultural, a fim de atender às novas demandas da sociedade contemporânea.

No que se refere ao ensino de Ciências, a BNCC apresenta competências gerais que abrangem uma abordagem ampla para a formação dos alunos, incluindo o ensino de Ciências e, de maneira indireta, a Química. Entre essas competências, destacam-se a competência 1, que valoriza os conhecimentos sobre o mundo físico, essenciais para a compreensão dos fenômenos químicos; a competência 2, que incentiva a curiosidade intelectual e a investigação científica, fundamentais para o ensino da Química, pautado em experimentação e reflexão; a competência 4, que propõe o uso de diversas linguagens científicas, aplicáveis à Química, que envolve simbologias e fórmulas; e a competência 7, que promove a argumentação baseada em dados e soluções para questões socioambientais, conectando-se diretamente com a Química, especialmente em problemas ambientais e de sustentabilidade (Brasil, 2018). Tendo isso em vista, a integração da arte como tema transversal no ensino de Química se alinha a essas competências, oferecendo aos alunos não apenas uma compreensão mais ampla dos fenômenos químicos, mas também uma forma criativa e expressiva de conectar o conteúdo científico com questões sociais e ambientais, promovendo uma aprendizagem mais envolvente, crítica e reflexiva. Dessa forma, a BNCC busca garantir que os alunos desenvolvam habilidades cognitivas e a capacidade de resolver problemas práticos e sociais com o conhecimento científico, contribuindo para uma sociedade mais justa, democrática e responsável ambientalmente.

Além da CNCC, outra medida regulamentadora importante para direcionar as ações referentes ao ensino interdisciplinar e transversal de ciências e química está descrito nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) que estabelecem um conjunto de temas que devem ser trabalhados de forma integrada com as disciplinas curriculares tradicionais, como Ética, Meio Ambiente, Pluralidade Cultural, Saúde e Orientação Sexual. Esses temas, denominados 'Temas Transversais', visam proporcionar uma maior flexibilidade no currículo escolar e devem ser incorporados nas áreas já existentes, com o objetivo de promover a compreensão da realidade social e o desenvolvimento de responsabilidades em relação à vida pessoal, coletiva e ambiental (BRASIL, 1997).

A abordagem interdisciplinar e transversal, conforme proposta nos PCNs e reforçada pela BNCC, oferece uma oportunidade significativa de integrar diferentes áreas do conhecimento, como a arte e as ciências. Nesse sentido, a integração de atividades artísticas no ensino de Ciências, especialmente nas aulas de Química, pode se tornar uma estratégia pedagógica eficaz para estimular a criatividade, a reflexão crítica e o envolvimento dos alunos, além de proporcionar uma forma mais prática e significativa de compreender os fenômenos químicos no contexto social e ambiental.

3.2 A ARTE COMO RECURSO PEDAGÓGICO PARA O ENSINO DE QUÍMICA

A arte tem sido amplamente utilizada como ferramenta pedagógica no ensino-aprendizagem, indo além do entretenimento para facilitar a assimilação de conteúdos e estimular o pensamento crítico dos estudantes (Howard, 2021). No ensino de ciências, seu uso contribui para a compreensão de conceitos complexos e incentiva posturas ativas dos alunos no processo de aprendizagem (Santos et al., 2011-2021).

De acordo com Furini et al. (2022) e Howard (2021), a arte pode ser integrada ao ambiente escolar por meio da contação de histórias, da produção audiovisual e de jogos educativos. No entanto, sua aplicação na educação científica muitas vezes se limita a representações visuais para ilustrar conceitos abstratos e processos difíceis de descrever (Cook, 2011).

Estudos apontam um crescente interesse em abordagens interdisciplinares que incorporam a arte ao ensino (Sawada, Ferreira e Araújo-Jorge, 2017), como o uso de histórias em quadrinhos (HQs) para complementar disciplinas como Química, Física e Biologia (Vilela, 2009 *apud* Barros, 2021). As HQs, ao trabalharem situações cotidianas e problemas sociais,

promovem a alfabetização científica e dialogam com os princípios do Currículo Nacional Comum (Silva Junior; Caluzi, 2024).

No ensino de Química, a arte pode desempenhar um papel fundamental na superação de desafios relacionados à memorização mecânica de fórmulas e conceitos isolados, uma abordagem que frequentemente resulta em desinteresse e dificuldades de aprendizado (Sepúlveda, 2023; Rocha e Vasconcelos, 2016). De acordo com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), os conteúdos dessa disciplina são introduzidos progressivamente, mas muitas vezes a falta de contextualização impede que os alunos consigam relacioná-los com o cotidiano.

A adoção de estratégias inovadoras, como o uso da arte, contribui para tornar os conteúdos mais acessíveis e envolventes, auxiliando na visualização de conceitos abstratos (Cook, 2011). Representações pictóricas de estruturas moleculares, experimentos interativos com pigmentos naturais e dramatizações de reações químicas são exemplos de abordagens que despertam a curiosidade e promovem o engajamento dos estudantes (Furini et al., 2022). Além disso, metodologias como o uso de histórias em quadrinhos (HQs) permitem integrar o ensino de Química a questões sociais e culturais, favorecendo uma aprendizagem mais significativa (Silva e Silva, 2021; Oliveira et al., 2020).

No entanto, para que essas estratégias sejam efetivas, é necessário considerar a realidade estrutural das escolas. Mais de 90% das instituições de ensino brasileiras não possuem infraestrutura básica adequada, como laboratórios de ciências e bibliotecas (INEP, 2023), o que torna ainda mais essencial a busca por recursos didáticos acessíveis e de baixo custo. Nesse contexto, a arte se destaca como uma alternativa viável, permitindo que professores se reinventem e adaptem suas práticas ao ambiente escolar (Cruz et al., 2020).

Dessa forma, a integração entre arte e ensino de Química não se limita a um complemento didático, mas representa uma estratégia fundamental para promover uma educação mais dinâmica e conectada à realidade dos alunos. Um exemplo de metodologia alternativa nesse contexto é a cianotipia, técnica fotográfica que possibilita o estudo prático de conceitos como oxirredução (Alvarez, 2019). A adoção de metodologias interdisciplinares, conforme incentivado pelas diretrizes curriculares, favorece um ensino que vai além da memorização mecânica, estimulando a criatividade e a compreensão aprofundada dos conteúdos (Brasil, 1997; Sepúlveda, 2023).

Ao diversificar os recursos pedagógicos, a arte não apenas facilita a aprendizagem da Química, mas também desperta o interesse dos estudantes, tornando a disciplina mais acessível e conectada ao seu cotidiano. Assim, a Química deixa de ser vista como uma ciência abstrata e

passa a ser compreendida como um campo dinâmico, repleto de possibilidades criativas e aplicações práticas.

Nesse contexto, os livros paradidáticos desempenham um papel fundamental ao enriquecer o processo de ensino-aprendizagem para além do ambiente formal da sala de aula. Diferentemente dos livros didáticos convencionais, esses materiais são concebidos para envolver os alunos de maneira mais lúdica e atrativa (Auletta, 2019). Entre esses recursos, as histórias em quadrinhos (HQs) se destacam como uma abordagem complementar ao currículo escolar tradicional, sendo reconhecidas tanto pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB 9.394/96, 1996) quanto pelos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM, 2000). As HQs não apenas entretêm, mas também educam, ao integrar conceitos científicos complexos em narrativas visuais, tornando a aprendizagem mais significativa e conectada ao cotidiano dos estudantes.

Existem algumas HQs que exploram temas químicos de maneira educativa, como "química geral em quadrinhos" (Gonick; Criddle, 2013) (Figura 1) e "A fórmula secreta: uma aventura química de quebrar a cabeça!" (Green, 2015) (Figura 2). Estas obras utilizam personagens e enredos para explicar desde os princípios fundamentais da química até aplicações práticas em contextos do cotidiano e da indústria.

Figura 1 - Capa do livro "Química Geral em Quadrinhos"

Figura 2 - Capa do livro "A fórmula secreta: uma aventura química de quebrar a cabeça!"

Fonte: Amazon (2024)

Fonte: Amazon (2024)

3.3 O USO DA CIANOTIPIA EM UMA AULA DE QUÍMICA

A cianotipia é uma técnica fotográfica que utiliza sais de ferro para criar impressões em tons azuis (Azul da Prússia), descoberta em 1842 pelo cientista e astrônomo inglês John Frederick William Herschel (1792-1871) (Golaz, 2021). Historicamente, a técnica foi utilizada para a reprodução de documentos e plantas arquitetônicas até o advento das fotocópias modernas. A cianotipia ganhou notoriedade quando a fotógrafa, botânica e amiga de Herschel, Anna Atkins (1799-1871), enxergou o potencial dos fotogramas de cianotipia para fins botânicos (Golaz, 2021) e utilizou a técnica para seus estudos de plantas britânicas, devido à sua capacidade de capturar "representações mais precisas" (Isenogle, 2019). Mais tarde, Atkins publicou seu primeiro livro com fotogramas em cianotipia, *Photographs of British Algae: Cyanotype Impressions*, com "398 tabelas com representações cianotípicas de algas britânicas e 14 páginas de texto" (KMET et al., 2023) (Figura 3).

Figura 3 - "*Photographs of British Algae: Cyanotype Impressions*"

Fonte: Fotografia: © Mandy Barker

A cianotipia é baseada na sensibilização de um suporte, geralmente papel, com uma solução de ferricianeto de potássio ($K_3[Fe(CN)_6]$) e citrato férrico (III) amoniacal. Quando exposta à luz ultravioleta, a mistura sofre uma reação de oxirredução, resultando na formação de ferrocianeto de ferro (Prússia Azul), um composto insolúvel e de cor azul característica (Costa e Marques, 2023). Este processo é uma aplicação direta dos princípios de oxirredução, um tópico central na química inorgânica. Segundo Gomes (2013 *apud* Alvarez, 2019) e Ibrahim et al. (2023, p. 545), a reação química envolvida na cianotipia pode ser descrita pelas seguintes equações.

- Redução fotoquímica do Ferro (III):

Reagentes: O tris(oxalato)ferrato(III) de amônio $[Fe(C_2O_4)_3]^{3-}$ é o composto de partida.

Processo: Quando exposto à luz ($h\nu$), o composto sofre uma reação fotoquímica.

Produtos: A reação transforma o ferro (III) em ferro (II), libera dióxido de carbono (CO_2) e íons oxalato $C_2O_4^{2-}$.

- Reação de Oxirredução com Hexacianoferrato (III):

Reagentes: O ferro (II) formado na reação anterior e o hexacianoferrato (III) de potássio $[Fe(CN)_6]^{3-}$

Processo: O ferro (II) reage com o hexacianoferrato (III) em uma reação de oxirredução.

Produtos: Forma-se o hexacianoferrato (II) $[Fe(CN)_6]^{-4}$ e o ferro (III) (Fe^{3+}).

- Formação do Azul-da-Prússia:

Reagentes: O hexacianoferrato (II) $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}$ e o ferro (III) (Fe^{3+}) formados anteriormente.

Processo: Esses reagentes reagem para formar o composto insolúvel conhecido como azul-da-prússia ($\text{Fe}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]_3$).

Produto: A precipitação do azul-da-prússia, que é a substância responsável pela cor azul da impressão.

Para Ibrahim et al. (2023, p. 542), o procedimento envolve etapas simples, como o revestimento do material com uma solução de ferricianeto de potássio e citrato férrico (III), a secagem em um ambiente escuro e a exposição à luz intensa. Durante a exposição, o material sensibilizado entra em contato com um negativo fotográfico ou outro material opaco, criando uma imagem. Após a exposição, o material é lavado para desenvolver a imagem e formar o azul da Prússia, responsável pela coloração final da impressão (Ibrahim et al., 2023, p. 542). Devido à sua simplicidade e baixo custo, a cianotipia é um recurso eficaz para o ensino de conceitos químicos de forma prática em sala de aula, sendo também uma alternativa viável para escolas com infraestrutura básica, já que não exige equipamentos sofisticados (Kmet et al., 2023). A aplicação da cianotipia pode ser realizada em uma aula de 1 a 2 horas, período em que os alunos têm a oportunidade de aprender sobre reações de oxirredução, processos fotoquímicos e até explorar a história da fotografia e sua aplicação artística. De acordo com Kmet et al. (2023), a cianotipia se destaca no ensino de química devido à sua simplicidade, além de não exigir equipamentos especializados. Os materiais necessários – como papel, solução de ferricianeto de potássio, citrato férrico (III), luz ultravioleta e um negativo fotográfico ou objeto opaco – são de baixo custo e facilmente encontrados na internet. Para facilitar a implementação em escolas com recursos limitados, pode-se utilizar o Kit Cianotipia Do Lab – Classic Size (120 mL), que custa R\$ 117,00. O kit contém as soluções necessárias, manual de uso, copinho dosador e conteúdo digital online. Com ele, é possível produzir cerca de 30 imagens em papel para aquarela 300g, sem a necessidade de equipamentos especializados.

Diante do exposto, concluímos que a cianotipia é uma técnica simples, acessível e de baixo custo, que combina química e fotografia, proporcionando uma aprendizagem prática e visual, ideal para entender processos químicos.

No próximo capítulo, será abordada a metodologia que orientará a aplicação da cianotipia como recurso pedagógico no ensino de química, detalhando o planejamento, os procedimentos experimentais e os critérios de avaliação que serão utilizados para analisar a eficácia dessa abordagem no processo de ensino-aprendizagem.

4 METODOLOGIA

O presente trabalho possui caráter descritivo e adota uma abordagem qualitativa e quantitativa. A abordagem qualitativa é caracterizada pela interpretação e compreensão dos fenômenos, priorizando a subjetividade e a profundidade das análises. Segundo Flick, von Kardorff e Steinke (2000), essa abordagem se baseia na construção social da realidade, na reflexão contínua sobre o processo de pesquisa e na interpretação dos significados atribuídos pelos participantes. Conforme Merriam (1998), essa abordagem envolve a obtenção de dados descritivos, focando na complexidade do fenômeno para entender os significados atribuídos pelos participantes. Brandão (2001) complementa que a pesquisa qualitativa está relacionada aos significados que as pessoas atribuem às suas experiências no mundo social e como elas compreendem esse mundo, sendo frequentemente referida como pesquisa interpretativa.

Mayring (2002) acrescenta que a pesquisa qualitativa apresenta especificidades em relação à coleta e análise dos dados, à interpretação dos resultados e à possibilidade de generalização dos achados. Oliveira et al. (2020) afirmam que a pesquisa qualitativa busca respostas a questões muito particulares e específicas, demandando elucidações mais analíticas e descritivas.

Por outro lado, a abordagem quantitativa fundamenta-se na mensuração objetiva dos dados e na análise estatística para obter resultados generalizáveis. Knechtel (2014) assevera que tanto a pesquisa qualitativa quanto a quantitativa têm como foco principal o ponto de vista do indivíduo. Enquanto que a pesquisa qualitativa considera a proximidade com o sujeito, a quantitativa utiliza materiais e métodos precisos. Minayo (2009), ao tratar das abordagens qualitativas e quantitativas de pesquisas científicas, esclarece que, enquanto os cientistas sociais que trabalham com estatísticas visam criar modelos, descrever e explicar fenômenos que produzem regularidades, a abordagem qualitativa se aprofunda no mundo dos significados.

Knechtel (2014) também destaca que a pesquisa quantitativa opera a partir de um problema de âmbito humano ou social, baseando-se na avaliação de uma teoria, utilizando variáveis e dados quantificados, registrados em números e apresentados de forma estatística para determinar se as generalizações previstas na teoria se sustentam ou não. Creswell (2007) acrescenta que, em um projeto quantitativo, o problema é melhor trabalhado ao entender quais fatores ou variáveis influenciam um resultado.

O objetivo deste estudo foi desenvolver e validar um material paradidático ilustrado que integrasse a arte como tema transversal no ensino de Química, promovendo a interdisciplinaridade entre essas áreas do conhecimento. A metodologia incluiu o

desenvolvimento do material na forma de histórias em quadrinhos baseadas na técnica da Cianotipia, a aplicação do recurso em sala de aula e a avaliação da eficiência. A avaliação foi realizada por meio da aplicação manual de questionários aos alunos após as atividades. Os dados coletados foram analisados quantitativamente, por meio de gráficos, e qualitativamente, através da interpretação das respostas, para fornecer uma visão abrangente da eficácia do material.

4.1 A CONSTRUÇÃO DO RECURSO PARADIDÁTICO

O ponto de partida da produção do material paradidático incluiu a definição dos objetivos educacionais, com a intenção de integrar a arte como tema transversal no ensino de química, destacando a técnica da Cianotipia, e levando em consideração as características e necessidades do público alvo, composto por estudantes do ensino médio, de diversos contextos socioculturais. A organização do material seguiu os cinco passos descritos por Antunes e Aoyama (2022) para a elaboração de histórias em quadrinhos como ferramenta pedagógica, apresentados no quadro 1 (p. 25) – Elaboração do recurso paradidático: (1) levantamento bibliográfico; (2) avaliação de conteúdo; (3) elaboração de roteiro; (4) definição da parte gráfica; e (5) edição/formatação.

A figura 4 apresenta a capa do material "Cianotipia", desenvolvida para sintetizar visualmente os principais elementos abordados no conteúdo.

Figura 4 - Capa do material "Cianotipia"

Fonte: Autora (2024)

Quadro 1 - Elaboração do recurso paradidático.

Levantamento Bibliográfico	O levantamento bibliográfico envolveu uma pesquisa em diversas fontes acadêmicas, incluindo artigos científicos e materiais online relacionados à cianotipia e aos conceitos de oxirredução. Recorreu-se a autores como Atkins e Jones (2018), Gomes (2013 <i>apud</i> Alvarez, 2019) e Ibrahim et al. (2023, p. 545), que serviram como base sobre reações oxirredução envolvidas no processo da Cianotipia, e Anderson (2019), que detalha o processo da cianotipia para iniciantes e avançados, incluindo instruções e fórmulas. Trabalhos específicos sobre a aplicação da arte no ensino de ciências, como os de Sawada, Ferreira e Araújo-Jorge (2017) e Furini et al. (2022), que foram fundamentais para compreender a integração interdisciplinar e transdisciplinar. O objetivo foi garantir uma base teórica sólida e atualizada para a construção e aplicação do recurso.
A avaliação de conteúdo	A avaliação de conteúdo consistiu em analisar criticamente os materiais coletados para selecionar as informações mais relevantes e adequadas para o público-alvo. O foco foi tornar o conceito de oxirredução descomplicado e interessante através da narrativa em quadrinhos e introduzir a transversalidade através da produção de obras cianotipias proposta no material.
Elaboração do roteiro	A elaboração do roteiro incluiu o desenvolvimento da narrativa para garantir um fluxo lógico e atrativo. Inspirou-se em histórias em quadrinhos educacionais como <i>Isaac Newton e sua maçã</i> de Poskitt e Reeve (2001) e <i>Química geral em quadrinhos</i> de Gonick e Criddle (2013) (figura 1). A narrativa foi dividida em seções que cobrem a descoberta da cianotipia, a química do processo, o roteiro de prática experimental e exercícios. Personagens foram criados para guiar os alunos, facilitando o engajamento com o conteúdo.
Definição da Parte Gráfica	<p>Nessa etapa o planejado era ilustrar o folheto manualmente, mas devido ao tempo, recorri ao uso de elementos visuais disponíveis de forma gratuita pela ferramenta Canva para complementar a narrativa escrita. Utilizei minhas habilidades em diagramação, que foram desenvolvidas ao longo da minha trajetória como artista visual autodidata.</p> <p>Em minha prática, aprendi a planejar a paleta de cores, os estilos artísticos e a disposição dos elementos gráficos para garantir a coesão visual e a clareza das informações apresentadas. Minhas decisões foram baseadas na experiência prática adquirida através de projetos anteriores, onde refinei técnicas de design e adaptei princípios artísticos para atender às necessidades específicas do material paradidático.</p>
Edição e Formatação	A edição e formatação foram essenciais para preparar o material para uso em sala de aula. Utilizou-se a ferramenta de design gráfico Canva para a apresentação visual, enquanto a revisão gramatical e ortográfica foi realizada separadamente para garantir a qualidade do conteúdo.

Fonte: Elaborado pela autora com base em Antunes e Aoyama (2022).

A construção do recurso paradidático seguiu uma metodologia estruturada, com foco na integração da arte como tema transversal no ensino de Química, destacando a técnica da cianotipia. A pesquisa bibliográfica, a avaliação crítica do conteúdo e a elaboração de um

roteiro lógico e atrativo, juntamente com a definição de uma parte gráfica adequada, permitiram a criação de um material pedagógico que alia conceitos científicos de forma acessível e interessante. O uso da ferramenta Canva, aliado às habilidades adquiridas ao longo da trajetória como artista visual, possibilitou a criação de uma apresentação gráfica clara e coesa. A revisão final garantiu a qualidade tanto do conteúdo quanto da forma, assegurando que o material estivesse pronto para ser utilizado de maneira eficaz no ensino de Química.

4.2 APLICAÇÃO EM SALA DE AULA

Para empregar o material paradidático, selecionei uma turma do terceiro ano do ensino médio da Escola Mário Barbosa, localizada no bairro da Terra Firme, em Belém-PA. A escolha dessa turma foi baseada no fato de que os alunos já haviam estudado previamente sobre oxirredução, o que facilitou a compreensão dos conceitos abordados no material paradidático.

Para assegurar uma execução bem organizada, preparei 20 exemplares coloridos do material paradidático, que foram distribuídos entre os alunos durante a aula. Além do material impresso, organizei todos os recursos necessários para a parte prática dos experimentos, incluindo papéis de gramatura 300, ferricianeto de potássio e citrato de ferro, pincéis, seringas para a medição, potes de plásticos para as amostras das soluções, quadros de vidros, painel de MDF e grampos de madeira.

Durante a execução das aulas, segui um plano estruturado para a aplicação das histórias em quadrinhos e dos experimentos práticos. Cada turma participou de duas aulas de 50 minutos cada, divididas em três etapas principais:

1. **Leitura do Material:** Iniciei as aulas com a leitura das histórias em quadrinhos, que abordaram a história da cianotipia e os conceitos químicos relacionados, incluindo as reações de oxirredução. Esta etapa tinha o objetivo de introduzir os alunos ao tema ao apresentar o contexto histórico e científico da técnica, proporcionando uma compreensão inicial e integrada dos conceitos.
2. **Realização dos Experimentos:** Após a leitura, os alunos foram divididos em grupos, sendo 2 grupos de 4 alunos e 2 grupos de 3 alunos para realizar o experimento de cianotipia.
3. **Aplicação dos Exercícios:** Após a realização dos experimentos, os alunos foram orientados a completar 50 % da lista de exercícios relacionada ao material paradidático.

Para analisar a eficiência do material paradidático e a compreensão dos conceitos químicos pelos alunos, foi realizada uma coleta de feedback estruturada, além da análise das

respostas referentes às atividades no material. Essa etapa envolveu o desenvolvimento e a aplicação de questionários impressos, criados para obter um feedback quantitativo e qualitativo dos alunos.

O questionário foi realizado como perguntas de múltipla escolha e escalas de Likert, uma técnica comum para medir atitudes e opiniões (Likert, 1932). Exemplos dessas perguntas foram: "O material paradidático ajudou a compreender melhor os conceitos de oxirredução?" e "Qual a sua opinião sobre a clareza das explicações fornecidas nas histórias em quadrinhos?" Com uma escala de 1 a 5.

Os questionários foram aplicados manualmente, utilizando material impresso, ao final da atividade. Para garantir respostas sinceras, a aplicação foi feita de forma anônima, e os alunos foram instruídos a preencher o questionário com base em suas experiências durante as aulas. Os dados coletados foram analisados para avaliar a eficácia da integração da arte com o ensino dos conceitos de oxirredução e a visualidade do processo químico. Essa análise permitiu identificar pontos fortes e áreas para melhorias no material paradidático. Os resultados da coleta de feedback foram utilizados para ajustar e aprimorar o material, considerando a clareza dos conceitos de oxirredução, a eficácia da prática experimental da cianotipia como uma expressão artística e a contribuição da visualidade do processo químico para a aprendizagem.

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Antes da abordagem dos questionários aplicados aos alunos após a implementação do material e a execução da prática experimental, foi apresentado o relato das observações feitas durante as aulas. Primeiramente, foi descrito o processo de aplicação do material em sala de aula. Em seguida, foram exibidas imagens dos alunos durante a realização das atividades. Por fim, foram apresentados os resultados visuais dos experimentos, incluindo fotos dos cianótipos produzidos pelos alunos, além de uma análise sobre a lista de exercícios.

5.1 OBSERVAÇÕES DA EXECUÇÃO DA AULA

Foram reservados dois horários de 50 minutos cada para a aplicação do material e a realização do experimento na turma do terceiro ano da Escola Estadual Mário Barbosa. Nos primeiros minutos do primeiro horário, os alunos foram informados sobre as razões pelas quais a dinâmica da aula seria diferente do habitual. Em seguida, foi apresentada e mediada a leitura do material, que introduzia a origem da cianotipia e os conceitos químicos relacionados. Durante esse momento, observou-se o entusiasmo dos alunos com o material, e eles participaram ativamente da leitura (figura 5).

Figura 5 - Alunos envolvidos na leitura do material.

Fonte: Autora (2024)

O segundo horário foi dedicado à prática do experimento de cianotipia, onde, após a leitura, os alunos foram divididos em 2 grupos de 4 alunos e 2 grupos de 3 alunos para realizar a atividade experimental. Como a escola não possuía laboratório, toda a atividade foi executada em sala de aula, seguindo os seguintes passos:

a. **Preparação das soluções:** Cada grupo preparou a solução de cianotipia, com 5 mL de ferro amoniacal e 5 mL de ferricianeto de potássio. A preparação das soluções foi acompanhada para garantir a precisão.

b. **Aplicação das soluções:** Com a ajuda de pincéis, os grupos aplicaram as soluções sobre o papel. O material foi então deixado para secar em um ambiente escuro no canto da sala, longe da luz UV. Cada grupo trabalhou em uma mesa sob placas de MDF para evitar manchas nas mesas da escola (figura 6).

c. **Impressão:** Após a secagem do papel, os grupos utilizaram folhas como negativos. As folhas foram posicionadas sobre o papel sensibilizado e cobertas com um pedaço de vidro para manter o contato e evitar o deslocamento. A exposição à luz UV ocorreu no pátio da escola, sendo monitorada por um período de 5 a 10 minutos para revelação total.

Durante toda a atividade prática (figura 7, p. 30), os alunos demonstraram curiosidade, empolgação e participação ativa. Alguns alunos compartilharam o experimento com outras turmas que passavam pela sala, despertando interesse e curiosidade sobre o que estava acontecendo. Esse contexto refletiu a importância da adaptação nas práticas de ensino. De acordo com De Arsolino Almeida e Mannarino (2021, p. 793), Capeletto (1992) afirmou que:

Para a realização de práticas de laboratório, não são necessários aparelhos e equipamentos caros e sofisticados. Na falta deles, é possível, de acordo com a realidade de cada escola, o professor realizar adaptações nas suas aulas práticas a partir de materiais existentes e utilizar materiais de baixo custo e de fácil acesso.

Figura 6 - Alunos aplicando as soluções de cianotipia no papel.

Fonte: Autora (2024).

Figura 7 - Exemplo da obra cianotípica produzida pelos alunos durante a prática experimental.

Fonte: Autora (2024)

Contudo, mesmo sem um laboratório, a adaptação possibilitou a realização da prática (figura 8), permitindo que os alunos vivenciassem os processos químicos e artísticos da cianotipia. Como parte da atividade, foram produzidos kits de cianotipia, permitindo que os alunos realizassem mais experimentos em casa (figura 9, p. 31).

Figura 8 - Exemplo da obra cianotípica produzida pelos alunos durante a prática experimental.

Fonte: Autora (2024).

Figura 9 - Exemplo da obra cianotípica produzida pelos alunos durante a prática experimental.

Fonte: Autora (2024).

5.2 AVALIAÇÃO DA LISTA DE EXERCÍCIOS

Essa lista de exercícios foi elaborada para avaliar o nível de compreensão dos alunos sobre as atividades realizadas em aula. A atividade manteve a mesma configuração de grupos (dois grupos de quatro alunos e dois grupos de três alunos) e, considerando o tempo disponível para a realização, foi conduzido para que os alunos respondessem, no mínimo, 50% das questões.

A primeira pergunta solicitava que os alunos explicassem o papel do citrato de ferro amoniacal e do ferricianeto de potássio na reação química da cianotipia. As respostas dos grupos estão apresentadas no quadro 2 (p. 32) (a lista de exercícios pode ser consultada no Apêndice A- paradidático desenvolvido pela autora).

Quadro 2 - Respostas dos Grupos sobre a Reação Química da Cianotipia

Grupo	Respostas
Grupo 1	“O citrato de ferro amoniacal e o ferricianeto de potássio são os produtos que fazem o papel ficar azul quando a gente coloca no sol”
Grupo 2	“A gente mistura dois liquidos e passa no papel. O citrato de ferro amoniacal é pra reagir com a luz e o ferricianeto de potássio faz a imagem azul aparecer depois”
Grupo 3	Não respondeu
Grupo 4	“Eles fazem a imagem azul no papel quando a luz bate. Não entendi tudo mas é assim que fica a imagem”

Fonte: Autora (2024).

Diante das respostas, observou-se que os alunos apresentaram dificuldades em explicar o processo químico envolvido. Três grupos forneceram respostas incompletas, apesar da explicação oral e do material de apoio, o que indicou a necessidade de um letramento científico, especialmente na disciplina de química, na escola em questão.

Em relação ao material, seria útil, para atingir os diferentes níveis de aprendizado dos alunos, apresentar de forma mais clara o processo químico passo a passo, explicando como cada reagente funciona e a importância da luz na ativação da substância.

Nesse sentido, a pergunta 1.b) "Qual é a importância da luz ultravioleta na ativação dos reagentes durante o processo de cianotipia?", foi formulada para avaliar o entendimento dos alunos sobre o papel da luz ultravioleta. As respostas dos grupos estão apresentadas no quadro 3.

Quadro 3 – Importância da Luz Ultravioleta na Cianotipia

Grupo	Respostas
Grupo 1	“A luz é importante porque faz as substâncias se tornem ativas e assim possam reagir pra fazer a cor azul aparecer”
Grupo 2	“A luz ativa os produtos no papel e sem a luz, o papel não muda de cor”.
Grupo 3	“Porque ativa o citrato de ferro amoniacal, transformando o ferro (III) em ferro (II)”
Grupo 4	“Faz com que os produtos químicos no papel reagem entre si e ficam azuis”

Fonte: Autora (2024).

Com base nessas respostas, percebeu-se que alguns alunos demonstraram uma noção correta sobre a importância da luz UV no processo da cianotipia. No entanto, não conseguiram apresentar mais detalhes sobre o processo químico específico, assim como na primeira pergunta. Contudo, o resultado foi positivo nas respostas, o que indicou que os alunos

conseguiram visualizar a transformação dos reagentes e compreenderam, mesmo que de forma superficial, nesse primeiro momento.

Nesse contexto, a pergunta 1.c), "Descreva a reação química que ocorre entre os reagentes durante a cianotipia, incluindo os produtos formados", foi formulada para avaliar a compreensão dos alunos sobre a química envolvida no processo. As respostas dos grupos estão apresentadas no quadro 4.

Quadro 4 – Descrição da Reação Química na Cianotipia.

Grupo	Respostas
Grupo 1	“O citrato de ferro amoniacal ajuda a iniciar a reação e o ferricianeto de potássio faz o azul aparecer”
Grupo 2	Não responderam
Grupo 3	Não responderam
Grupo 4	“Quando o papel é colocado na luz, o citrato de ferro amoniacal e o ferricianeto de potássio fazem uma reação e deixam o papel azul”

Fonte: Autora (2024).

Assim como nas respostas anteriores, observou-se uma grande deficiência na clareza e coesão das respostas sobre os processos químicos. Isso reflete não apenas a qualidade do material, mas também o letramento químico dos alunos ao longo de sua trajetória científica nos anos de estudos. A química é considerada uma das disciplinas mais difíceis do currículo pelos alunos, e essas dificuldades foram evidenciadas durante a aplicação de provas e listas de exercícios.

Na pergunta 2.a), "Liste os passos necessários para sensibilizar o papel para a cianotipia", foi formulada para avaliar o entendimento dos alunos sobre o processo prático de preparação do papel. As respostas dos grupos estão apresentadas no quadro 5 (p. 34).

Quadro 5 - Passos para sensibilizar o papel para a cianotipia.

Grupo	Respostas
Grupo 1	“Primeiro a gente mistura os produtos dentro de um potinho, depois passa a mistura no papel, deixa secar no escuro e quando ficar seca a gente coloca a folha e leva pro sol ate o papel ficar azul”
Grupo 2	“Mistura o citrato de ferro amoniaco e o ferricianeto de potássio num potinho usando a seringa, depois passa no papel e depois pro sol com as folhas.
Grupo 3	“Prepara os reagentes e depois sensibiliza o papel, coloca as folhas e leva pro sol.
Grupo 4	“mistura as soluções. aplica no papel e deixa secar em um lugar sem luz e depois coloca o papel no sol para criar a imagem”

Fonte: Autora (2024).

Levando em consideração que o roteiro da prática experimental estava no material entregue aos alunos, as respostas foram bastante básicas, embora corretas. Mais uma vez, foi possível perceber a dificuldade dos alunos em detalhar os processos químicos, mesmo sendo nesta questão uma "receita", um passo a passo.

A pergunta 2.b), "Explique como as folhas e flores são utilizadas durante o processo de cianotipia para criar imagens únicas", buscou avaliar a compreensão dos alunos sobre o uso específico dos materiais no processo. As respostas dos grupos estão apresentadas no quadro 6.

Quadro 6 – Utilização das Folhas e Flores no Processo de Cianotipia.

Grupo	Respostas
Grupo 1	“As folhas são colocadas em cima do papel depois de passar a mistura e quando a gente coloca no sol a luz não passa onde as folhas tã e essas partes ficam claras e o resto fica azul”
Grupo 2	“As folhas são colocadas em cima do papel com a solução química e quando vão pro sol as áreas que estão cobertas pelas folhas não ficam azuis”
Grupo 3	“você coloca as folhas e flores em cima do papel depois de aplicar a solução química, o papel vai para o sol e parte da folhas ficam sem cor e o resto azul”
Grupo 4	“luz não passa onde as folhas e flores estam e essas partes ficam claras”

Fonte: Autora (2024)

Assim como no quadro anterior, as respostas foram adequadas; todos os alunos explicaram, de forma clara, como a luz UV interage com o papel. Contudo, da mesma forma que discutido anteriormente, os resultados indicaram uma compreensão muito básica do processo, uma vez que as respostas poderiam incluir mais detalhes sobre como a luz UV e os reagentes geram o efeito de imagem.

A pergunta 3.a), "Quem são os dois cientistas historicamente associados à invenção e desenvolvimento da cianotipia? Descreva brevemente suas contribuições", teve como objetivo

avaliar o conhecimento dos alunos sobre o contexto histórico da técnica. As respostas dos grupos estão apresentadas no quadro 7.

Quadro 7- Cientistas Associados à Cianotipia.

Grupo	Respostas
Grupo 1	“John Herschel inventou e a amiga dele Anna Atkins usou para criar livros com imagens de plantas”
Grupo 2	“John Herschel é o cara que inventou a cianotipia e Anna Atkins foi a primeira pessoa a usar essa técnica para fazer livros com imagens de plantas”
Grupo 3	“John Herschel foi quem inventou a técnica de cianotipia e Anna Atkins usou para criar imagens de plantas e fez livros com essas imagens.
Grupo 4	“John Herschel inventou a técnica e Anna usou para fazer imagens de plantas.”

Fonte: Autora (2024).

A terceira questão da lista de exercícios foi voltada para a origem da cianotipia. Embora as respostas tenham sido bastantes simples, todas estavam corretas. Dessa forma, foi possível perceber que a carência dos alunos não se restringe à interpretação textual, uma vez que conseguiram responder de forma esperada essa questão, diferente das perguntas diretamente relacionadas à química envolvida na cianotipia.

Na lista de exercícios (conforme apresentada no Apêndice A- paradidático desenvolvido pela autora), ainda restavam mais duas perguntas relacionadas à cianotipia, sendo elas: 3.b) "Qual foi a principal motivação por trás da criação da técnica da cianotipia por John Herschel?" e 3.c) "Explique o papel de Anna Atkins na popularização da cianotipia. Por que seu trabalho é considerado tão significativo?". Contudo, devido ao tempo de aula, foi solicitado que essas questões não fossem respondidas, para que o questionário sobre a percepção dos alunos sobre a atividade pudesse ser aplicado com tranquilidade.

5.3 QUESTIONÁRIO: ALUNOS

O questionário para a investigação foi aplicado aos 13 alunos do 3º ano do ensino médio presentes durante a aula, e posteriormente analisado. Os resultados foram representados por meio de gráficos e complementados por análises quantitativas e qualitativas.

5.3.1 Feedback Quantitativo aplicado aos alunos

A primeira questão do questionário teve como objetivo avaliar a percepção dos participantes sobre o nível de dificuldade da disciplina de Química. Para isso, foi formulada a seguinte pergunta: "Quão difícil foi considerada a matéria de Química?"

As respostas foram registradas em uma escala de 1 a 5, sendo: 1 – Muito fácil, 2 – Fácil, 3 – Neutro, 4 – Difícil e 5 – Muito difícil. A distribuição das respostas obtidas está representada no gráfico 1.

Gráfico 1 – Percepção da dificuldade na disciplina de Química.

Fonte: Autora (2024).

Alguns alunos, em um diálogo informal, já haviam comunicado que achavam a disciplina difícil de entender. Ao analisar os dados do questionário, somando as categorias 'Difícil' e 'Muito difícil', observou-se que mais da metade dos alunos (69,3%) consideram a matéria difícil, enquanto apenas 15,4% acham 'Fácil' ou 'Mais ou menos'. Nenhum dos alunos, pelo menos, nesta investigação, afirmou que a disciplina de química é 'Muito fácil'. Sabe-se que essa dificuldade é resultado de diversos fatores, como “cálculos matemáticos, metodologia dos professores, aulas mal planejadas, complexidade dos conteúdos, falta de aulas práticas e dificuldades de atenção” (Araújo; Félix e Silva, 2019). Diante disso, é importante que o professor, dentro da sua realidade, introduza novas abordagens no ensino, como a gamificação, o lúdico ou a interdisciplinaridade, para proporcionar aulas contextualizadas que facilitem a compreensão, a motivação e o pensamento crítico dos alunos sobre o que está sendo ensinado.

A segunda questão do questionário teve como objetivo avaliar a clareza do material na explicação dos conceitos de oxirredução aplicados à cianotipia. Para isso, foi utilizada a seguinte pergunta: "O material foi claro na explicação dos conceitos de oxirredução presentes no processo da cianotipia?"

Novamente, as respostas foram registradas em uma escala de 1 a 5, conforme questão anterior sendo: 1 – Nada claro, 2 – Pouco claro, 3 – Moderadamente claro, 4 – Claro e 5 – Muito claro. A distribuição das respostas obtidas está representada no gráfico 2.

Gráfico 2 - Clareza do material na explicação dos conceitos de oxirredução na cianotipia.

Fonte: Autora (2024).

Ao somar as categorias 'Muito claro' e 'Claro', obteve-se um resultado de 70% de alunos que concordaram que o material tinha clareza em seu conteúdo, enquanto 14,3% acharam 'Moderadamente claro' e os outros 14,3% o consideraram 'Pouco claro'.

O resultado dessa investigação foi favorável quanto à clareza do material aplicado na aula, o que indicou que o recurso apresentou boa organização quanto ao conteúdo abordado. No entanto, para quase 30% dos alunos, o material não demonstrou essa clareza. Esse resultado pode ter sido reflexo de um grupo de estudantes que necessitava de atenção especial ou que não compreenderam o conceito de oxirredução durante seus estudos anteriores, o que pode ser corroborado pelos resultados da pergunta anterior, onde esses alunos afirmaram achar a disciplina de química difícil.

Diante disso, surgiu a necessidade de revisar o material, simplificando ou adicionando mais explicações, para que ele atendesse a diferentes níveis de compreensão da disciplina. É

importante ressaltar que todo material paradidático deve apresentar clareza em seus conteúdos para cumprir seu objetivo de facilitar o ensino-aprendizagem. Essa qualidade está alinhada com os estudos de Zamboni (1991), que afirma que o paradidático deve ser claro, simples e direto.

Partindo do exposto, o material foi construído em formato de história em quadrinhos para ilustrar a origem da descoberta da cianotipia e os processos de oxirredução presentes na prática da cianotipia, com o intuito de facilitar a compreensão de maneira lúdica, acessível e envolvente. Para avaliar o impacto desse formato, foi formulada a seguinte pergunta: "O uso do material em formato de história em quadrinhos tornou a aula mais interessante?"

As respostas foram registradas em uma escala de 1 a 5, sendo: 1 - Nada interessante, 2 - Pouco interessante, 3 - Neutro, 4 - Interessante e 5 - Muito interessante. A distribuição das respostas obtidas está representada no gráfico 3.

Gráfico 3 – Impacto do uso de histórias em quadrinhos na percepção de interesse pela aula.

Fonte: Autora (2024).

A análise do gráfico 3 mostrou que 45% dos alunos consideraram o material em formato de HQ como "Muito interessante", 33,3% como "Interessante", 8,3% como "Neutro", 16,7% como "Pouco interessante", e nenhum aluno classificou como "Nada interessante". Esses dados demonstraram que o formato do material foi considerado atrativo para quase 80% dos alunos.

Esse resultado indicou que o uso de materiais paradidáticos com características de histórias em quadrinhos apresentou grande potencial para engajar os alunos em disciplinas consideradas difíceis, como a Química. Esse ponto corroborou os estudos de Da Silva Junior e

Caluzi (2024), que analisaram a integração das HQs no ensino de Ciências Naturais com outras áreas do conhecimento como uma metodologia dinâmica e atrativa.

Além da clareza e da atratividade do material, tornou-se relevante investigar como o formato em HQs impactou a compreensão dos conceitos químicos. Para examinar de que forma a abordagem visual e narrativa não apenas envolveu os alunos, mas também facilitou o ensino, realizou-se um levantamento sobre a percepção dos estudantes em relação à compreensibilidade do material em HQ quando comparado aos livros de ciência tradicionais. Para isso, foi formulada a seguinte pergunta: "Você achou o material em HQs mais fácil de entender do que os livros de ciência tradicionais?"

As respostas foram registradas em uma escala de 1 a 5, sendo: 1 - Mais difícil, 2 - Difícil, 3 - Igual, 4 - Fácil e 5 - Mais fácil. A distribuição das respostas obtidas está representada no gráfico 4.

Gráfico 4 – Comparação entre a compreensibilidade do material em HQs e dos livros de ciência tradicionais.

Fonte: Autora (2024).

Conforme mostrado no gráfico 4, a maioria dos alunos considerou o material como "Mais fácil" (30,8%) ou "Fácil" (46,2%) de entender. Esses resultados demonstraram que quase 80% dos alunos classificaram o formato em HQs como mais acessível em comparação aos livros didáticos tradicionais. Esse fator pode estar relacionado à combinação entre elementos visuais e narrativos e/ou à apresentação sequencial e clara do conteúdo.

Além disso, o "[...] interesse natural que os alunos têm quanto à leitura dos quadrinhos como algo mais divertido e interessante do que a literatura tradicional" (Castro, 2020, p. 6) também pode ter influenciado diretamente a qualidade da aprendizagem e a absorção dos conteúdos trabalhados em sala de aula.

Comparando-se com os materiais didáticos tradicionais, que apresentam a maior parte do conteúdo em texto corrido, sem muitos elementos visuais e narrativos, o formato em HQs apresentou diversas características, como visualidade, narrativa sequencial, didática, interatividade, apelo emocional e acessibilidade. Esses aspectos, quando utilizados como metodologia alternativa de ensino, simplificaram e reduziram a complexidade dos conteúdos científicos.

Portanto, a partir dos dados apresentados no gráfico 4, conclui-se que o material no formato de HQs gerou um impacto positivo e favorável à compreensão dos conteúdos abordados em sala de aula em comparação aos métodos tradicionais. Isso indicou que o uso de materiais alternativos de ensino, como as HQs, foi bem recebido pelos alunos e favoreceu a alfabetização científica (Akcanca, 2020).

Assim como as HQs se mostraram uma metodologia eficaz para promover a transversalidade no ensino de Ciências, a prática experimental de cianotipia também foi analisada nesta pesquisa como uma abordagem alternativa ao ensino tradicional, com o propósito de melhorar a compreensão dos conceitos de oxirredução de forma prática e visual.

A última questão do questionário teve como objetivo avaliar a percepção dos alunos sobre a relevância da prática experimental de cianotipia na compreensão dos conceitos de oxirredução. Para isso, foi formulada a seguinte pergunta: "Você acha que a prática experimental de cianotipia foi uma atividade relevante para visualizar os conceitos de oxirredução?"

As respostas foram registradas em uma escala de 1 a 5, sendo: 1 - Muito pouco, 2 - Pouco, 3 - Neutro, 4 - Bastante e 5 - Muito. A distribuição das respostas obtidas está representada no gráfico 5 (p. 41).

Gráfico 5 – Percepção dos alunos sobre a pratica da cianotipia.

Points scored

Fonte: Questionário (alunos) (2024)

Os dados apresentados no gráfico 5 indicaram que a maioria dos alunos classificou a prática como "Bastante" (41,7%) ou "Muito" (33,3%) relevante para a visualização dos conceitos de oxirredução. Há consenso de que a experimentação é útil para aprofundar conceitos científicos, sobretudo em áreas como a Química, pois proporciona um contexto prático para a teoria.

Diversos estudos sobre o ensino de Ciências demonstram que atividades práticas desempenham um papel essencial na compreensão de conceitos abstratos. Segundo Santos e Menezes (2020), a experimentação, além de tornar as aulas mais dinâmicas, favorece a atribuição de significados aos conteúdos teóricos, permitindo que os estudantes visualizem os conceitos em ação e ampliem sua compreensão.

Nesse contexto, a prática experimental da cianotipia foi desenvolvida para proporcionar aos alunos a observação direta das reações químicas envolvidas no processo cianotípico, ao mesmo tempo em que produziam um material concreto e artístico. A esse respeito, Bender et al. (2020) destacam que a experimentação pode ser um recurso motivador, capaz de despertar o interesse pela ciência e contribuir para o desenvolvimento e consolidação do conhecimento teórico. Esses achados estão em consonância com Kmet' et al. (2023), que ressaltam o potencial da cianotipia como uma ferramenta inovadora para o ensino de química, facilitando a abordagem de conceitos como fotossensibilidade e reações redox de maneira acessível e palpável.

Além disso, a proposta esteve alinhada às diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que enfatiza a importância da experimentação e da aplicação dos conhecimentos em diferentes contextos. Esse aspecto também é abordado por Berland et al. (2016) e Fatemah, Rasool e Habib (2020), entre outros, que indicam que abordagens didáticas baseadas na experimentação e em materiais interdisciplinares promovem uma aprendizagem mais significativa e engajadora. Assim, ao estabelecer uma conexão entre teoria e prática, o material desenvolvido contribuiu para tornar a química mais acessível e próxima da realidade dos alunos.

Os resultados obtidos reforçam as discussões de Cook (2011), Oliveira et al. (2020), Silva e Silva (2021) e Furini et al. (2022), que demonstraram que atividades experimentais inovadoras aumentam o interesse dos estudantes e incentivam a participação ativa, especialmente quando há um apelo visual e artístico. No presente estudo, observou-se que a experiência prática proporcionou maior autonomia aos alunos, estimulando o pensamento crítico e o engajamento na resolução de problemas científicos. Esses achados corroboram Fazenda (1994, 2008, 2017, 2022) ao evidenciar o papel das metodologias ativas no ensino de Ciências.

Embora a utilização da cianotipia no ensino de química ainda seja pouco explorada, alguns estudos apontam seu potencial educativo. Dois exemplos são os pôsteres apresentados por Almeida et al. (2021) e Gorri e Eichler (2012). Almeida et al. (2021) investigaram a aplicação da cianotipia no ensino de química inorgânica, com foco no estudo de compostos de coordenação, especificamente o ferrocianeto, no contexto das reações redox. Já o pôster apresentado por Gorri e Eichler (2012) propôs uma atividade interdisciplinar entre química e arte, utilizando a cianotipia como ferramenta para integrar a ciência e a arte, abordando a arte como tema transversal no ensino de química. Embora o formato do pôster limite a profundidade da abordagem, o estudo já indicava a relevância da combinação entre essas áreas do conhecimento.

Além desses trabalhos, Kmet' et al. (2023) discutem o uso da cianotipia em escolas de ensino fundamental e médio, porém sem abordar diretamente sua aplicação como ferramenta transversal e interdisciplinar no ensino de química. A originalidade do presente estudo reside justamente na proposta de utilizar a cianotipia como um elo entre a química e a expressão artística, promovendo uma aprendizagem integrada e significativa.

Dessa forma, a pesquisa dialoga com a proposta de Gorri e Eichler (2012), ao empregar a arte como recurso para tornar o ensino de química mais acessível e interativo, e ao mesmo tempo apresenta uma abordagem inovadora para o uso da cianotipia como ferramenta

pedagógica interdisciplinar. A inclusão de um material paradidático, composto por histórias em quadrinhos e experimentação prática, reforça a interdisciplinaridade e contribui para a construção de um aprendizado mais envolvente e contextualizado.

6 CONCLUSÃO

Concluimos este trabalho demonstrando que a utilização do material paradidático associado à prática experimental da cianotipia se mostrou uma abordagem eficaz para o ensino de química. A interdisciplinaridade e a transversalidade estiveram presentes ao integrar ciência e arte, tornando o aprendizado mais dinâmico e contextualizado. Além disso, a proposta esteve alinhada às diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que enfatiza a importância da experimentação e da aplicação dos conhecimentos em diferentes contextos. Ao possibilitar uma aprendizagem significativa, o material desenvolvido contribuiu para tornar a química mais acessível e próxima da realidade dos alunos, permitindo conexões entre o conteúdo teórico e sua aplicação prática.

Os objetivos estabelecidos foram atingidos. O desenvolvimento do recurso paradidático foi realizado com êxito, garantindo a integração da arte no ensino de química por meio da cianotipia. A validação do material ocorreu em turmas do ensino médio, permitindo a avaliação de seu impacto no entendimento dos conceitos químicos pelos alunos. Os resultados indicaram que a abordagem adotada despertou o interesse dos estudantes e incentivou a participação ativa, evidenciando o potencial do material para tornar o ensino mais atrativo e significativo. Além disso, observou-se que a experiência prática proporcionou maior autonomia aos alunos, estimulando o pensamento crítico e o engajamento na resolução de problemas científicos.

Apesar das contribuições deste estudo, algumas limitações foram identificadas. A aplicação em um único grupo restringiu a abrangência dos resultados, tornando necessária a replicação em diferentes contextos para uma análise mais ampla. Pesquisas futuras poderão explorar a adaptação do material para outras realidades escolares e a ampliação das estratégias de ensino integradas a diferentes áreas do conhecimento. Além disso, investigações complementares poderão avaliar o impacto da cianotipia ao longo de um período mais extenso, analisando sua eficácia em longo prazo na assimilação dos conteúdos.

Em síntese, este trabalho demonstrou que a química pode ser ensinada de forma inovadora e interdisciplinar, estimulando a criatividade e promovendo a construção ativa do conhecimento. As reflexões aqui apresentadas poderão servir de base para o desenvolvimento de novas abordagens pedagógicas que fortaleçam o interesse dos alunos e ampliem as possibilidades de aprendizagem dentro e fora da sala de aula. Dessa forma, espera-se que este estudo contribua para a inserção de práticas experimentais e materiais interdisciplinares no ensino de ciências, enriquecendo as metodologias educacionais e incentivando protagonismo estudantil no processo de aprendizagem.

REFERÊNCIAS

- ALMEIDA, BÁRBARA LÚCIA DE; LIMA, ERIKA FERNANDA LEITE DE MELO; DUTRA, JÚLIA. Proposta de ensino de química inorgânica em um contexto histórico utilizando a cianotipia. *História da Ciência e Ensino: Construindo Interfaces*, v. 16, suplemento, 2017. DOI: <https://doi.org/10.23925/2178-2911.2017v16i1a38>. Acesso em: 10 mar. 2025.
- BENDER, D. D. B. B.; JORAS, L. E.; CANDITO, V.; SCHETINGER, M. R. C. A origem da vida através da experimentação como instrumento didático no ensino de ciências. *Experiências em Ensino de Ciências*, v. 15, n. 3, p. 503-516, 2020.
- BERLAND, L. K.; SCHWARZ, C. V.; KRIST, C.; KENYON, L.; LO, A. S.; REISER, B. J. Epistemologies in practice: Making scientific practices meaningful for students. *Journal of Research in Science Teaching*, v. 53, n. 7, p. 1082-1112, 2016. <https://doi.org/10.1002/tea.21257>
- BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). *Resumo Técnico: Censo Escolar da Educação Básica 2021*.
- BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19394.htm. Acesso em: 10 fev. 2024.
- BRASIL. *Parâmetros Curriculares Nacionais: Ciências da Natureza e Matemática e suas tecnologias*. Brasília: MEC, 2000.
- BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. *Parâmetros curriculares nacionais: apresentação dos temas transversais, ética*. Brasília: MEC/SEF, 1997. 146 p.
- BRASIL. Ministério da Educação. *Base Nacional Comum Curricular*. Brasília, 2018.
- COOK, M. Teachers' use of visual representations in the science classroom. *Science Education International*, v. 22, n. 3, p. 175-184, set. 2011. Disponível em: <https://eric.ed.gov/?id=EJ941684>. Acesso em: 11 jun. 2024.
- CRUZ, E. S. et al. Temas transversais da química ambiental e história em quadrinhos como ferramentas pedagógicas para o ensino de ácidos e bases. 2020.
- DE ARSOLINO ALMEIDA, C.; MANNARINO, L. A. A importância da aula prática de ciências para o ensino fundamental II. *Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação*, v. 7, n. 8, p. 787-799, 2021.
- DE CASTRO SILVA, M.; SILVA, P. S. Panorama da integração entre Arte e ensino de Ciências: análises quantitativa e qualitativa. *Caderno Brasileiro de Ensino de Física*, v. 38, n. 1, p. 346-375, 2021.
- DE OLIVEIRA FLOR, T.; SANTO SILVA-PIRES, F. do E.; DA SILVA TRAJANO, V.. Música e seu potencial no ensino de ciências e saúde. *Revista Prática Docente*, v. 5, n. 2, p. 944-964, 2020.

FAZENDA, I. C. A. Didática e interdisciplinaridade. Papirus Editora, 2017.

FAZENDA, I. C. A. Interdisciplinaridade. 2022.

FAZENDA, I. C. A. Interdisciplinaridade: história, teoria e pesquisa. Campinas: Papirus Editora, 1994. p. 18.

FAZENDA, I. C. A. Interdisciplinaridade e transdisciplinaridade na formação de professores. *Ideação*, v. 10, n. 1, p. 93-104, 2008. <https://doi.org/10.48075/ri.v10i1.4146>

FATEMAH, A.; RASOOL, S.; HABIB, U. Interactive 3D visualization of chemical structure diagrams embedded in text to aid spatial learning process of students. *Journal of Chemical Education*, v. 97, n. 4, p. 992-1000, 2020.

FURINI, L. de L. et al. Contribuições do ensino de artes no contexto escolar. VIII SeTec - Seminário de Estudos Técnicos e Tecnológicos (Ciência, Tecnologia e Bem-Estar Social), v. 7, n. 3, p. 1-15, 2022. <https://doi.org/10.21575/25254782rmetg2022vol7n31993>.

GAZONI, J. A. P.; BRITO, D. de M. C. de; SESTARI, J. P. V. Metodologia alternativa no ensino da química: uso de ferramentas práticas e seus efeitos. In: V CONEDU: Congresso Nacional de Educação, 2019. Disponível em: https://editorarealize.com.br/editora/anais/conedu/2019/TRABALHO_EV127_MD4_SA17_ID11248_02102019172202.pdf. Acesso em: 2021.

GOLAZ, A. Cyanotype Toning: Using Botanicals to Tone Blueprints Naturally. 1st ed. Routledge, 2021. <https://doi.org/10.4324/9781003093169>

GONICK, L.; CRIDDLE, C. Química geral em quadrinhos. Tradução de Henrique Eisi Toma. São Paulo: Blucher, 2013. 256 p. ISBN 978-85-212-0776-4. Título original: The Cartoon Guide to Chemistry.

GORRI, A. P.; EICHLER, M. L. Uma proposta para o ensino de química baseada na reprodução de fotografias por cianotipia. HC - História, Filosofia e Sociologia da Ciência no Ensino de Química. XVI Encontro Nacional de Ensino de Química (XVI ENEQ) e X Encontro de Educação Química da Bahia (X Eduqui), Salvador, BA, Brasil, 17-20 jul. 2012. Disponível em: <https://periodicos.ufba.br/index.php/anaiseneq2012/article/view/7537>. Acesso em: 10 mar. 2025.

GREEN, D. A fórmula secreta: uma aventura química de quebrar a cabeça! Ilustração de David Shephard. 1. ed. São Paulo: Moderna, 2015. (Jornada Científica, Moderna Literatura). ISBN 9788516096748.

HENSEN, C.; GLINOWIECKA-COX, G.; BARBERA, J. Assessing differences between three virtual general chemistry experiments and similar hands-on experiments. *Journal of Chemical Education*, v. 97, n. 3, p. 616-625, 2020.

HOWARD, F. "It's Like Being Back in GCSE Art"—Engaging with Music, Film-Making and Boardgames. *Creative Pedagogies within Youth Work Education. Educ. Sci.*, [S.l.], v. 11, n. 8, p. 374

KMET, A.; DROZDÍKOVÁ, A.; NAGYOVÁ, S.; IKHARDT, P. The Cyanotype Process and Its Potential in Chemistry Education. *Journal of Chemical Education*, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1021/acs.jchemed.2c01089>. Acesso em: 10 mar. 2025.

APENDICE A - paradidatico desenvolvido pela autora

A Luz Azul da Ciência

Enquanto o mundo mergulhava no século XIX, a curiosidade científica era como uma chama brilhante, guiando os estudiosos através do vasto desconhecido. Um desses curiosos, o renomado astrônomo John Herschel, estava imerso em uma busca pela imortalização visual de suas descobertas celestes. Mas em sua jornada, ele acabou trilhando um caminho que iluminaria não apenas os céus, mas também as profundezas dos mares.

Como posso capturar a
grandeza dos astros
para aqueles que nunca
os contemplaram?

Com determinação incansável, Herschel mergulhou em uma busca por uma técnica fotográfica, uma maneira de capturar a efêmera beleza do cosmos em papel. E assim, através de tentativas e erros, ele deu à luz uma nova forma de arte e ciência: a cianotipia

A cianotipia, uma técnica fotográfica inventada por John Herschel em 1842, revolucionou a maneira como registramos o mundo ao nosso redor. Usando sais de ferro e a luz do sol, Herschel criou uma maneira de produzir imagens negativas em papel, revelando uma silhueta azul distinta.

Mas a história da cianotipia não termina com seu inventor inicial. Uma figura notável emergiu, moldando o curso da técnica e da história da fotografia: Anna Atkins.

Enquanto o mundo ao meu redor questionava minhas habilidades por SER MULHER, eu mergulhei nas profundezas do oceano, encontrando beleza e significado nas formas simples das algas.

Com a maestria de um artista e a precisão de um cientista, Atkins usou a cianotipia para criar um registro duradouro das maravilhas ocultas sob as ondas. Seu trabalho meticuloso culminou no primeiro livro ilustrado da história, "British Algae: Cyanotype Impressions".

é uma reprodução de um livro de Anna Atkins.

é uma reprodução de um livro de Anna Atkins.

O trabalho de Anna Atkins não apenas ampliou nosso entendimento das formas naturais, mas também abriu novos horizontes para a ciência e a arte. Suas imagens não eram apenas belas; eram evidências tangíveis da complexidade do mundo natural.

Embora tenha sido ignorada por muitos de seus contemporâneos, o legado de Anna Atkins ecoa através dos séculos, um testemunho da poderosa fusão entre ciência e arte. Hoje, ela é lembrada não apenas como uma pioneira da fotografia, mas como uma visionária que abriu novos caminhos para as mentes curiosas explorarem.

A ciência por trás da arte

No coração da cianotipia estão os reagentes mágicos que transformam luz em arte: o ferricianeto de potássio e o citrato de ferro amoniacal. Vamos explorar como esses ingredientes trabalham em harmonia quando expostos à luz ultravioleta, desencadeando uma reação química que dá vida à cianotipia.

O citrato de ferro amoniacal, uma solução aquosa de ferro (III) amoniacal citrato, é o primeiro componente crucial da cianotipia. Este composto é sensível à luz e desempenha um papel fundamental na reação fotoquímica.

Por outro lado, temos o ferricianeto de potássio, que atua como um agente redutor. Quando o papel tratado com citrato de ferro amoniacal é exposto à luz ultravioleta, uma reação de complexação ocorre entre esses dois reagentes.

A luz ultravioleta ativa o citrato de ferro amoniacal, desencadeando a conversão do ferro (III) para ferro (II). Essa mudança de estado é crucial para a reação subsequente.

Enquanto isso, o ferricianeto de potássio atua como um agente oxidante, fornecendo íons de ferro (III) livres para reagir com o ferro (II) recém-formado.

Essa interação entre os reagentes resulta na formação de um complexo azul insolúvel, conhecido como ferrocianeto férrico. São essas moléculas que conferem à cianotipia sua característica tonalidade azulada distintiva.

Assim, onde quer que a luz atinja o papel sensibilizado, essa reação química complexa se desenrola, transformando áreas expostas em tonalidades de azul. Enquanto isso, as áreas protegidas permanecem inalteradas, criando uma imagem negativa única.

Cianotipia com Folhas e Flores

Experimento Prático

Agora que entendemos os princípios por trás da cianotipia, é hora de mergulharmos nas mãos na massa e realizarmos nosso próprio experimento. Neste experimento, vamos utilizar folhas e flores para criar imagens únicas através da técnica da cianotipialores

Materiais necessários:

- Papel de aquarela
- Ferricianeto de potássio
- Citrato de ferro amoniacal
- Folhas e flores variadas
- Potes para misturar os reagentes
- Pincel para aplicação dos reagentes
- Pregadores
- Placa de vidro
- Luz solar

Procedimento:

- Prepare os reagentes: Em um potinho de 20ML, adicione com um auxílio de uma seringa 5 ml de ferro amoniacal e 5 ml de ferricianeto de potássio e agite.
- Sensibilize o papel: Com o pincel aplique a solução pronta no papel de aquarela. Certifique-se de cobrir toda a superfície de forma uniforme. Deixe secar completamente.

- Posicione as folhas e flores: Agora, coloque as folhas e flores sobre o papel sensibilizado. Você pode arranjar as folhas e flores de forma criativa para criar padrões interessantes.
- Exponha ao sol: Coloque o papel com as folhas e flores sob a luz solar direta. O tempo de exposição pode variar dependendo da intensidade da luz e da quantidade de sombra projetada pelas folhas e flores. .

Uma vez seco, você terá sua própria obra de arte única de cianotipia, capturando a beleza das folhas e flores em tons de azul.

Pra exercitar

1. Química da Cianotipia:

a) Explique o papel do citrato de ferro amoniacal e do ferricianeto de potássio na reação química da cianotipia.

b) Qual é a importância da luz ultravioleta na ativação dos reagentes durante o processo de cianotipia?

c) Descreva a reação química que ocorre entre os reagentes durante a cianotipia, incluindo os produtos formados.

2. Processo da Cianotipia:

a) Liste os passos necessários para sensibilizar o papel para cianotipia.

b) Explique como as folhas e flores são utilizadas durante o processo de cianotipia para criar imagens únicas.

c) Por que é importante lavar o papel após a exposição à luz durante a cianotipia?

3. História da Cianotipia:

a) Quem são os dois cientistas historicamente associados à invenção e desenvolvimento da cianotipia? Descreva brevemente suas contribuições.

b) Qual foi a principal motivação por trás da criação da técnica da cianotipia por John Herschel?

c) Explique o papel de Anna Atkins na popularização da cianotipia. Por que seu trabalho é considerado tão significativo?